

TIPS DE REDACCIÓN

Camila Magnet Morales
Lenguaje escrito y redacción

ORDENA TUS IDEAS

- ◉ ¿Qué quiero comunicar?
- ◉ Define tu objetivo. ¿Para qué?
- ◉ ¿Es de interés público?
- ◉ ¿Cuál es el público objetivo?
- ◉ ¿Cómo lo voy a comunicar?

Géneros periodísticos

Géneros periodísticos

PRINCIPIOS PARA HACER MÁS EFECTIVA LA COMUNICACIÓN

- Calidad
- Cantidad
- Relevancia
- Modalidad

¿CÓMO CONSIGO LA INFORMACIÓN?

- Fuentes
- Para Ryszard Kapuscinski existen tres tipos de fuentes: “La principal son los otros, la **gente**. La segunda son los **documentos**: los libros, los artículos sobre el tema. La tercera es el **mundo** en el que estamos inmersos. Colores, temperaturas, atmósferas, climas, todo eso que llamamos *imponderabilia*, que es difícil de definir y que, sin embargo, es una parte esencial de la escritura” (2002: 44)

¿A QUÉ FUENTES RECURRIRÍAS?

- ◉ Sujeto murió baleado en una discoteque de Independencia (<https://bit.ly/2GmQLXY>)
- ◉ FEMCINE inaugura octava versión y anuncia muestra de más de 70 películas (<https://bit.ly/2G9bqLJ>)
- ◉ Piñera defiende Ley Antiterrorista ante las críticas de la oposición (<https://bit.ly/2G5gmVR>)
- ◉ Convocan a manifestación en contra de la modificación de protocolo de objeción de conciencia (<https://bit.ly/2Gpmp76>)

PÁRRAFOS

- ◉ 6 líneas
- ◉ 4 líneas para artículos web

PUNTOS SEGUIDOS

- ◉ Sujeto + Verbo + Predicado + Punto
- ◉ Frases cortas de 20 palabras aprox. No obstante, se aconseja variar la longitud de las frases y párrafos.
- ◉ No abusar de las comas.
- ◉ No abusar de “, el cual”, “, quienes”, “, donde”.

NARRA EN TERCERA PERSONA

- ◉ Crea un tono más imparcial.
- ◉ Ojo con los verbos. No decir “la investigadora **nos** explicó que...”, “si **revisamos** el informe del Gobierno...”.
- ◉ No decir “aquí en Chile”, “en nuestro país”, sino “En Chile...”.

TIEMPOS VERBALES

- ◉ Ocupar el mismo tiempo verbal en la narración.
- ◉ No decir: *Estella Díaz Varín nace el 11 de agosto de 1926. Integró la Alianza de Intelectuales de Chile y...*

USAR VOZ ACTIVA

- ◉ No es aconsejable escribir “la cuenta de la luz fue pagada por mi mamá”, si puedes decir “mi mamá pagó la cuenta de la luz”.

¿CUÁNDO USAR LA VOZ PASIVA?

- ◉ Se utiliza para destacar la acción o el estado de quien la recibe.
- ◉ Cuando el sujeto no es relevante o anónimo.
- ◉ *Después del atropello, la víctima fue trasladada al hospital (por un testigo del accidente).*

INFORMACIÓN EXACTA

- Evitar expresiones como “varios”, “bastantes”, “diversos”, “algunos”, “numerosos”, etc.
- Utilizar datos concretos.

¿CÓMO ME REFIERO A LAS PERSONAS?

- Evitar términos como “joven”, “menor”, “señora” o “viejo/ ito”.
- “Bebé, menos de un año; niña o niño, de 1 a 12 años; joven y adolescente, de 13 a 18 años; hombre o mujer, más de 18 años; anciana o anciano, más de 65 años”, (Manual de estilo de El País).

CUÑAS

- ◉ Expresan lo dicho por otra persona
- ◉ Van entrecomilladas.
- ◉ No se utilizan cursivas. Con las comillas basta.
- ◉ Siempre indicar la fuente y el cargo de la persona. No asumir que todos la conocen.
- ◉ Se puede citar de manera directa (entre comillas, textual) e indirecta (parafrasear).
- ◉ Utilizar otros verbos además de “decir”: “indicar”, “señalar”, “destacar”, “expresar”, “aclarar”, “referir”, etc. Ojo con que no son exactamente lo mismo.

GERUNDIOS

- ◉ -ando, -iendo
- ◉ Se usa cuando hay acciones simultáneas: *desayunó leyendo el diario.*
- ◉ A excepción del caso anterior, siempre son precedidos por una coma.
- ◉ Se puede usar en otros casos, pero es preferible **evitarlos**.
- ◉ Evitar usarlos al comienzo de una oración.
- ◉ **NO:** *se perdió un bolso conteniendo materiales; estando corriendo me llamaron; me dormí en la fiesta, despertándome en mi casa.*

NO REDUNDAR

- ⦿ Expresiones que implican un defecto de demasía en el mensaje, que repiten información predecible u obvia.
- ⦿ “Volver a repetir”, “en estricto rigor”, “el día de hoy”, “en el mes de agosto”, “predecir antes”, “constelación de estrellas”, “resumir brevemente”, “entró para adentro”, etc.

NO ADJETIVARLO TODO

- Es fácil mostrar tu opinión en la narración al calificar.
- *El nefasto sistema de pensiones, el insuficiente proyecto de ley, los entusiastas estudiantes, etc.*
- El lector no es tonto

—Tengo ganas de cagarlo encima.

No lo hizo. Ahumada Garay dio vuelta el cuerpo y le reventó otra botella en la cabeza. Le levantó la polera y le dibujó dos esvásticas más en la espalda, mucho más profundas y más amplias que las que tenía en el pecho. Miró a Angulo Tapia y le dijo:

—Mira, así se hacen estos cortes.

Angulo recibió el gollete y practicó en el cuello de Daniel Zamudio. Se felicitó a sí mismo, en voz alta, al terminar. Después se paró y saltó sobre la cabeza. López Fuentes recogió un trozo de concreto que estaba en el lugar y se lo arrojó en la pierna y luego en el estómago. Angulo Tapia lo imitó: tomó el cascote y simuló que se le resbalaba justo encima, como una broma. Luego dijo:

—Ya, quebrémosle la pierna.

Entre él, López Fuentes y Ahumada Garay le arrojaron el trozo de concreto al menos cinco veces más. No se rompía. Empezaron a hacerle palanca, hasta que el hueso cedió y dejó ver su blancura en medio de la noche. Angulo Tapia movió varias veces el pantalón para asegurarse de que el daño estaba hecho. Entonces los tres celebraron. Dijeron que el sonido se parecía a cuando se rompe un hueso de pollo. Habían comido pollo asado ese día. Angulo Tapia los corrigió:

—Más bien como un champañazo.

“Solos en la noche”, Rodrigo Fluxá.

La bala que le llegó a la menor, de 17 años, Paula Lagos—también evangélica—, en la villa Santa Teresa (Comuna de La Florida) provino de un arma calibre 38 propiedad de Carabineros de Chile. El hecho, ocurrido en 1998, le provocó la muerte luego de tres meses de agonía en el Hospital Sótero del Río.

La munición tuvo un recorrido distinto a la de Manuel: se incrustó de derecha a izquierda, de delante hacia atrás y de arriba hacia abajo, entrando por el hombro derecho de Paula, perforando su pulmón y depositándose en la cuarta y quinta vértebra de la columna.

De hecho, si Paula no hubiese muerto después de esos tres meses en los cuidados intensivos, habría quedado tetrapléjica de por vida, sin poder bailar como bailaba o caminar como caminaba, con esos vestidos cortos por sobre la rodilla para disimular pretenciosamente su estatura de un metro cincuenta.

En esos meses en la UCI, después del disparo de aquel 24 de octubre de 1998, producto de las drogas suministradas para sobrevivir, su cuerpo joven se infló y su rostro armónico se llenó de vellos. Esto cambió su expresión y le quitó la alegría, la que aparece en las tres fotos que sus padres ponen sobre la mesa para hablar de ella antes de orar dando gracias por el almuerzo: la imagen en la que Paula posa en la escalera, la imagen donde abraza a su pololo Carlos, nueve años mayor que ella, y la foto en que luce un traje formal de dos piezas que le mandó a hacer una tía para uno de sus exámenes de secretariado en el Liceo Comercial Ñuñoa.

“Todos somos Manuel Gutiérrez”, Tania Tamayo

Cuando entró en los arbustos se dio cuenta de que había unos veinte hombres, todos en el mismo estado de pesadilla: sus caras completamente quemadas, las cuencas de sus ojos huecas, y el fluido de los ojos derretidos resbalando por las mejillas. (Debieron de estar mirando hacia arriba cuando estalló la bomba; tal vez fueran personal antiaéreo.) Sus bocas no eran más que heridas hinchadas y cubiertas de pus, incapaces de abrirse lo necesario para beber de la tetera. Así que el padre Kleinsorge tomó una gruesa hoja de hierba y le arrancó el tallo para hacer una pajita, y de esa forma les dio de beber. «No puedo ver», dijo uno de ellos. El padre Kleinsorge repuso tan alegremente como pudo: «Hay un doctor a la entrada del parque. Ahora está ocupado, pero pronto vendrá, y sin duda podrá ocuparse de sus ojos».

“Hiroshima”, John Hersey.

OJO CON LAS PERÍFRASIS VERBALES

- ◉ “La perífrasis verbal es una frase con rodeos. Este recurso casi siempre se emplea de manera deplorable en los medios de comunicación” (Grijelmo, 2006 :237)
- ◉ “Las perífrasis se basan en combinar dos formas verbales que funcionan como un solo verbo” (Grijelmo, 2006 :238)
- ◉ Da comienzo/ comienza
- ◉ Hace entrega/ entrega
- ◉ Logra comer/ come
- ◉ ¿Se puede decir lo mismo con menos palabras? ¿Suena bien?

EVITA CACOFONÍAS

- Efecto acústico desagradable que resulta de la combinación de sonidos parecidos.
- “En la canción de la presentación...”, “gateando como gato”, “esa mesa gruesa”, “el doctor encabeza la operación en la cabeza de Ana”, etc.
- Para detectarlas y evitarlas, se recomienda leer en voz alta el texto.

SIGLAS

- ◉ Organización Mundial de la Salud (OMS)
- ◉ Ministerio de Educación (Mineduc)
- ◉ En cuñas puede ser al revés si la persona se refiere a la sigla.
- ◉ Una vez mencionada la organización, se puede usar sólo la sigla.

MESES Y DÍAS DE LA SEMANA

- ◉ Se escriben en minúscula.

NÚMEROS

- ◉ Fechas se escriben con dígitos: *1 de enero, 25 de agosto de 1845.*
- ◉ No comenzar la frase con una cifra.
- ◉ Del uno al diez se escriben con letras.
- ◉ Desde el 11 en adelante se escriben con dígitos (puede ser desde el 16, según criterios editoriales).
- ◉ Reemplazar puntos por “mil(es)”, “millones”, etc.
- ◉ 1.900.450 unidades = Un millón 900 mil 450 unidades

NÚMEROS

- Si el número no está redondeado, se puede poner la cifra completa. “Un total de 19.653.550 de pesos se recaudó en (...)”
- *Cuidado con poner “\$19.653.550 de pesos” o “500.000 mil pesos” cuando se quiere decir 500 mil.
- Se escriben con dígitos: direcciones, números de departamentos, artículos, decretos, grados, kilómetros (los puntos, no las distancias), calibres de armas, cifras con decimales (3,4 centímetros) y cifras con % (9% de los votantes).

NÚMEROS

- Es incorrecto escribir frases como “de 40 a 45.000 pesos” cuando lo que quiere decirse es “de 40.000 a 45.000 pesos”, que no es lo mismo.
- Se prefiere escribir “nueve milímetros” a “0,9 centímetros”.
- Conviene recordar que los ordinales correspondientes a 11 y 12 son “undécimo” y “duodécimo” (no “decimoprimer” ni “decimosegundo”), y que la partícula “avo” no indica orden de secuencia, sino las partes en que se divide una unidad (“piso decimosexto”, y no “dieciseisavo”).

ORDINALES

- 1º primero, o primer
- 2º segundo
- 3º tercero, o tercer
- 4º cuarto
- 5º quinto
- 6º sexto
- 7º séptimo
- 8º octavo
- 9º noveno
- 10º décimo
- 11º undécimo
- 12º duodécimo
- 13º décimo tercero
- 14º décimo cuarto
- 15º décimo quinto
- 16º décimo sexto
- 17º décimo séptimo
- 18º décimo octavo
- 19º décimo noveno
- 20º vigésimo

- 21º vigésimo primero
- 22º vigésimo segundo
- 23º vigésimo tercero
- 30º trigésimo
- 40º cuadragésimo
- 50º quincuagésimo
- 60º sexagésimo
- 70º septuagésimo
- 80º octogésimo
- 90º nonagésimo
- 100º centésimo
- 200º ducentésimo

HORAS

- ◉ Se usa el sistema 24 horas cuando está fraccionada: *a las 17.30, 14.15, etc.* Es redundante añadir si es de mañana o tarde.
- ◉ Cuando son horas completas se escriben con letras: *seis de la tarde, una de la madrugada, ocho de la noche, etc.*
- ◉ “*De la mañana*”: 6-11; “*de la tarde*”: 13 - 20; “*12 del día*”; “*de la noche*”: 21 - 00; “*de la madrugada*”: 1 - 5.
- ◉ “*Mediodía*” o “*medianoche*” son periodos de imprecisa extensión en torno a las doce del día o de la noche, respectivamente. Por tanto, sólo deben emplearse cuando se escriba de una hora con cierta vaguedad.

MAYÚSCULAS

- ◉ Nombres propios
- ◉ Después de un punto.
- ◉ Instituciones: Universidad de Chile, Ministerio de Energía, Corporación de Fomento de la Producción, Carabineros de Chile.
- ◉ Cuando son sustantivos comunes como “la universidad”, “el ministerio”, “la corporación” o “el carabinero”, van en minúscula.
- ◉ Presidente de la República y el Papa.
- ◉ ... la ministra de Educación

MAYÚSCULAS

- ◉ Si sigue a los puntos suspensivos, cuando éstos cierran un enunciado. *Compramos mariscos, solomillos, vino... La cena resultó un éxito.*
- ◉ Si los puntos suspensivos no cierran el enunciado, sino que éste continúa tras ellos, la palabra que los sigue se escribe con inicial minúscula. *Estoy pensando que... aceptaré la invitación.*
- ◉ Ojo: después de dos puntos se escribe en minúscula, a menos que se abran comillas, se introduzca una carta o se cumplan los casos anteriores.

MAYÚSCULAS

- ◉ Para festividades: Nochebuena, Navidad, Día del Padre, Viernes Santo, Año Nuevo, etc.
- ◉ Cuando es en plural, va en minúscula.

MEDIDAS

- ◉ No deben emplearse sus correspondientes símbolos. Lo correcto es escribir “90 centímetros”, y no “90cm”.

COMILLAS

- Cuando una cita encierra otra, la primera llevará comillas dobles, y la segunda, simples:

TILDE DIACRÍTICA

- ◉ Mi: adjetivo posesivo. *Me gusta mi lápiz nuevo.*
- ◉ Mí: pronombre personal. *Esa carta es para mí.*
- ◉ Tu: adjetivo posesivo. *Muéstrame tu cuaderno.*
- ◉ Tú: pronombre personal. *Tú eres la razón de mi vida.*
- ◉ El: artículo definido. *El perro es lindo.*
- ◉ Él: pronombre personal. *Vine a verlo a él.*
- ◉ Te: pronombre personal. *Te recomiendo esta película.*
- ◉ Té: sustantivo común. *Llegó a la hora del té.*

TILDE DIACRÍTICA

- ◉ Mas: conector adversativo. *Tenía hambre, mas no quedaba comida.*
- ◉ Más: adverbio de cantidad. *No quedaba más comida.*
- ◉ Si: conjunción condicional. *Si quieres pasar el ramo, debes estudiar.*
- ◉ Sí: pronombre personal reflexivo. *Tenía confianza en sí mismo.*
- ◉ Sí: adverbio de afirmación. *Al final, sí me resfrié.*

TILDE DIACRÍTICA

- ◉ De: preposición. *Vengo de Viña del Mar.*
- ◉ Dé: conjunción del verbo dar. *Espero que me dé luego la nota.*
- ◉ Se: pronombre personal. *Ella se equivocó en la tarea.*
- ◉ Sé: conjunción del verbo saber. *No sé lo que me quieres decir.*
- ◉ Aun: adverbio que significa “incluso”. *Escribía pésimo. Aun así pasó el curso.*
- ◉ Aún: adverbio de tiempo. *Aún no llega el profesor.*

TILDE DIACRÍTICA

- ◉ O: conjunción disyuntiva. *No sé si fueron 100 ó 200 personas al concierto.*
- ◉ Ó: conjunción disyuntiva. *¿Te gusta el amarillo o el rojo?*
- ◉ Porque: conector de causa. *Vine porque me llamaste.*
- ◉ Porqué: sustantivo. *Todo tiene un porqué.*
- ◉ Ese: adjetivo demostrativo. *Me tropecé con ese zapato.*
- ◉ Ése: pronombre. *-¿Cuál es tu trabajo? -Ése de ahí.*
- ◉ Aquel: adjetivo demostrativo. *Aquel perro me mordió.*
- ◉ Aquél: pronombre. *Me gusta más aquél que ese otro.*

POR QUÉ, CUÁNDO, QUIÉN, QUÉ, DÓNDE, CUÁL, CÓMO, CUÁNTO

- Tienen valor interrogativo o exclamativo.
- Es mentira que se ocupan sólo para las preguntas.
- ¿Por qué viniste a verme?
- No entiendo por qué viniste a verme.
- ¿Cuándo naciste?
- Estoy esperando que me digas cuándo volver.
- ¿Quién fundó Santiago?
- ¡A quién se le ocurrió esta sorpresa!
- Están averiguando quién lo mató.

POR QUÉ, CUÁNDO, QUIÉN, QUÉ, DÓNDE, CUÁL, CÓMO, CUÁNTO

- ◉ ¿Qué vas a comprar?
- ◉ ¡Qué mala noticia!
- ◉ No sé qué regalarle.
- ◉ ¿Dónde pasaste el último verano?
- ◉ Me pregunto de dónde viene.
- ◉ ¿Cuáles fueron las consecuencias?
- ◉ Debes descubrir cuál es el sentido de la vida.
- ◉ ¿Cómo estás?
- ◉ ¡Cómo me gusta ver Friends!
- ◉ Me gustó cómo interpretaste esa canción.

POR QUÉ, CUÁNDO, QUIÉN, QUÉ, DÓNDE, CUÁL, CÓMO, CUÁNTO

- ⦿ ¿Cuánto arroz te sirvo?
- ⦿ ¡Pero cuánto has crecido!
- ⦿ No sabes cuánto me alegro por ti.

CUANDO, QUIEN, QUE, DONDE Y CUAL SIN TILDE

- ◉ Cuando funciona como relativo.
- ◉ Cuando termines la tarea podrás salir.
- ◉ Ella es la amiga de quien te hablé.
- ◉ Escoge el que más te guste.
- ◉ Siéntate donde desees.
- ◉ No asistió a clases, lo cual afectó su desempeño.

COMO

- ◉ Cuando funciona como relativo: *me gusta como eres.*
- ◉ Cuando se realiza una comparación: *estás hablando como tu padre.*
- ◉ Primera persona singular en presente del verbo comer: *no como de noche porque engordo.*
- ◉ Cuando funciona como conjunción copulativa: *tanto Javier como Andrea están trabajando.*